

Atividades Físicas no tratamento das artroses. Uma revisão Narrativa da literatura

Adriano Barros de Aguiar Leonardi

1. Instituição: Leonardi medicina do esporte sociedade simples unipessoal
leonardi.adriano@yahoo.com

Confira se há atualizações

Citação: Adriano Barros de Aguiar Leonardi: Atividades Físicas no tratamento das artroses. Uma revisão Narrativa da literatura. Jornal Latino Americano de Terapia Celular e Medicina Integrativa Socell 2024, DOI: 10.5281/zenodo.14989492

Editor Acadêmico:
Dr. Lisandro Caron Lambert

Recebido: 27/02/2025

Revisado: 27/02/2025

Aceito: 01/03/2025

Publicado: 03/03/2025

Direitos autorais: Este artigo é um direito autoral dos seus autores citados nesse artigo e do Jornal Latino Americano de Terapia Celular e Medicina Integrativa (Socell)

RESUMO

A osteoartrose (OA) é considerada o modo mais comum de doença articular, é um distúrbio articular lentamente progressivo e incapacitante, que reduz significativamente a qualidade de vida (QV) de milhões de pessoas. Possui maior prevalência em mulheres e tem como causa múltiplos fatores que corroboram para a progressão da OA, tais como o envelhecimento, a obesidade e a falta de exercícios físicos. Os tratamentos da OA vão de mudança de hábitos de vida, exercícios e até mesmo aos tratamentos farmacológicos e cirúrgicos. Essa revisão narrativa de literatura busca levantar dados da importância da atividade física no tratamento da OA. As atividades físicas foram divididas em três áreas de treinamento: flexibilidade, fortalecimento e resistência. A flexibilidade envolve o alongamento dos músculos até o ponto de desconforto, melhora, em última análise, a articulação, enquanto fortalece os músculos ao redor da articulação envolvida e ajuda a estabilizar a articulação. Em indivíduos com OA do joelho, o fortalecimento do quadríceps deve ser incentivado para ajudar a eliminar a dor e o estresse no joelho. A resistência é alcançada por meio de exercícios aeróbicos regulares, como caminhar, nadar ou andar de bicicleta ergométrica. Indivíduos que levam um estilo de vida sedentário podem precisar começar com treinamento de fortalecimento e flexibilidade e/ou programas aquáticos, antes de iniciar qualquer treinamento de exercícios aeróbicos em terra. As atividades físicas são um tratamento promissor no fortalecimento, melhoria da flexibilidade e da resistência e na recuperação das atividades de vida diária dos pacientes.

Palavras-chave: Osteoartrose. Qualidade de vida. Exercícios físicos.

INTRODUÇÃO

A osteoartrose (OA) é considerada o modo mais comum de doença articular. É um distúrbio articular lentamente progressivo e incapacitante, que reduz significativamente a qualidade de vida (QV) de milhões de pessoas[1]. Afeta 14% dos adultos com 25 anos ou mais e quase 34% daqueles com 65 anos ou mais. [1-3] Dada a crescente prevalência e incidência de OA, agora é considerado um importante problema de saúde pública em todo o mundo..[4] Até 2030, prevê-se que milhões de pessoas sejam diagnosticadas com OA.[5] No entanto, a verdadeira incidência e prevalência de OA é difícil de determinar, porque os sintomas e as alterações estruturais nem sempre se correlacionam. [6] A prevalência é mais elevada nos índios americanos e nas mulheres em geral. Embora as causas subjacentes não sejam totalmente compreendidas, a OA é mais prevalente em mulheres do que em homens após os 55 anos de idade, com uma proporção de mulheres para homens de cerca de 12:1. [7].

Embora a incidência de OA aumente com a idade, não é uma consequência inevitável do envelhecimento. Independentemente disso, a idade continua a ser o preditor mais forte. [8] Outros fatores de risco notáveis incluem gênero, raça/etnia, densidade óssea, perda de estrogênio pós-menopausa, fatores nutricionais e hereditariedade. Os fatores biomecânicos incluem obesidade, fraqueza muscular do quadríceps, lesão articular, trauma articular e malformação. [9] A OA em pacientes jovens é tipicamente consequência de trauma, malformação ou hereditariedade.

As articulações que suportam peso são afetadas com mais frequência, incluindo quadris e joelhos. A OA também afeta as mãos, particularmente as articulações interfalângicas distais, as articulações interfalângicas proximais e as carpometacarpais dos polegares. As regiões cervical e lombossacra da coluna são menos afetadas, na maioria das vezes. As mulheres são particularmente suscetíveis à OA nas articulações interfalângicas distais dos dedos e dos joelhos, enquanto os homens são

mais propensos a desenvolver OA da coluna cervical. [10] Além disso, as mulheres negras têm taxas mais altas de envolvimento de joelhos e quadris do que as brancas.[3]

1 Etiologia

A OA é frequentemente classificada como de origem primária ou secundária. A etiologia da OA primária é, em grande parte, desconhecida; entretanto, uma etiologia multifatorial baseada na interação de fatores sistêmicos e locais é mais provável. [2,8,11] A etiologia da OA secundária está relacionada aos desenvolvimentos degenerativos resultantes de causas identificáveis, como trauma agudo ou crônico nas articulações, obesidade, uso repetitivo, disfunção muscular, artropatias inflamatórias (como artrite reumatoide), depósitos de cálcio nas articulações e gota. [2,6,8]. Há evidências crescentes que associam a OA a muitas comorbidades crônicas, como síndrome metabólica, doenças cardiovasculares e diabetes. [4] Sugere-se que os fatores associados a essas comorbidades como obesidade abdominal, hipertensão, dislipidemias e resistência à insulina contribuem para o início e para a progressão da OA. Além disso, há evidências crescentes de que os sintomas clínicos da OA ocorrem mais cedo e com mais intensidade nas pessoas com comorbidades. [4]

2 Fisiopatologia

Antes, a AO era considerada como limitada à cartilagem articular, todavia, as evidências atuais sugerem que ela afete toda a articulação, incluindo destruição da cartilagem articular, alteração da estrutura óssea subcondral subjacente e inflamação crônica da sinóvia. [8,9] Na articulação sinovial saudável, o osso subcondral subjacente é protegido pela cartilagem hialina, que tem a capacidade de distribuir grandes cargas, manter baixa tensão de contato e reduzir o atrito na articulação. [8] Nos mecanismos fisiológicos anormais não conseguem proteger a articulação, ela se torna instável. A destruição da cartilagem articular torna-a menos capaz de distribuir grandes cargas, mais suscetível ao estresse e menos capaz de reduzir o atrito no espaço articular. Essas alterações irreversíveis

reduzem o espaço articular, o que permite que o osso de comunique diretamente com a superfície óssea oposta. Com a perda da cartilagem articular, o corpo forma novas protuberâncias ósseas chamadas osteófitos e produz um processo inflamatório crônico, que libera citocinas e metaloproteinases na articulação. [8,9]

3 Critérios de diagnóstico

A OA é diagnosticada com base em uma história detalhada, exame físico e/ou estudos radiográficos. [12,13] A qualidade de vida de um indivíduo, o seu nível de função, humor, relacionamentos, ocupação e atividades também devem ser avaliadas. A QV é frequentemente prejudicada em pessoas com OA, particularmente na presença de doença mais avançada. [10,14]

Os critérios diagnósticos desenvolvidos pelo American College of Rheumatology (ACR) e espelhados pela Osteoarthritis Research Society International (OARSI) incluem a presença de dor articular, osteófitos ou esporões ósseos na radiografia e um ou mais sintomas associados, dependendo da articulação afetada. Outros sintomas associados incluem rigidez da articulação afetada com duração superior a 30 minutos, crepitação ao exame físico, sensibilidade pontual, aumento ou deformidade da articulação afetada. articulação e um estreitamento do espaço articular observado na radiografia.[10] É importante observar que, muitas vezes, há uma discrepância entre os sintomas clínicos e a evidência radiográfica, pois nem todas as pessoas com evidência radiográfica de OA apresentam sintomas clínicos significativos e nem todas as pessoas com sintomas clínicos apresentam evidência radiográfica. [11]

Os sinais e sintomas típicos associados à OA incluem dor, inchaço, rigidez e crepitação nas articulações afetadas, muitas vezes acompanhados por uma diminuição da função da articulação ou limitação de movimento. Na OA de joelhos, os pacientes geralmente relatam instabilidade do joelho, como travamento ou flambagem, principalmente ao descer degraus. [17]. Pacientes com OA de quadril geralmente relatam problemas de marcha ou dificuldade em realizar atividades da vida diária que exigem curvar-se,

como amarrar os cadarços dos sapatos.(18) Na OA da mão, o polegar é frequentemente afetado, resultando em dificuldade para remover tampas, girar chaves ou segurar um item com alguma força.

O sintoma de dor pode ser unilateral ou simétrico e pode piorar com a atividade, principalmente com atividades de sustentação de peso. Muitas vezes tal dor é aliviada com repouso. Ela pode desenvolver-se de forma insidiosa, com graus variados de intensidade, ao redor da articulação afetada. A dor constante, associada à doença mais avançada, interfere no funcionamento normal e no sono noturno. A OA do quadril geralmente se apresenta como dor referida nas nádegas, virilha, coxa ou joelho. [17]

Os pacientes frequentemente relatam rigidez, principalmente ao acordar pela manhã ou após um período de inatividade. Esse sintoma geralmente desaparece em um período de 20 a 30 minutos. O movimento da articulação afetada geralmente ajuda a aliviar a rigidez. [17]

O inchaço na articulação, ou derrame, está frequentemente presente no início, embora seja importante descartar trauma remoto ou recente como causa do inchaço ou da dor nas articulações. O inchaço das articulações também pode estar associado a diversas doenças sistêmicas, como diabetes mellitus, hiperparatireoidismo e hipotireoidismo. Quando houver sinais de inflamação (calor, vermelhidão e sensibilidade) ou febre, deve-se suspeitar de uma infecção ou de um processo sistêmico, que exige encaminhamento imediato para aspiração articular para descartar artrite cristalina ou infecção. [19] Quando houver inchaço, o diagnóstico diferencial deve incluir artrite reumatoide, artropatias inflamatórias, deposição de pirofosfato de cálcio (também conhecida como pseudogota), síndrome de Reiter e artrite associada à doença inflamatória intestinal. [8]

4 Discussão

Os objetivos de qualquer programa de tratamento da OA são melhorar ou preservar a função da articulação, prevenir a progressão do processo da doença, controlar a dor, manter um peso corporal normal e alcançar uma saúde ideal. [6,8] O tratamento deve ser individualizado para incluir uma combinação de estratégias não farmacológicas e

farmacológicas. Em 2012, o ACR atualizou as suas recomendações baseadas em evidências para o tratamento da OA do quadril e do joelho e adicionou recomendações para a OA da mão.[20] Outras diretrizes clínicas importantes incluem as da Academia Americana de Cirurgias Ortopédicas, da Academia Europeia League Against Rheumatism (EULAR), o OARSI e o Instituto Nacional de Saúde e Excelência Clínica do Reino Unido.[6,16,22-24] As recomendações são geralmente consistentes em todos os países. Bem como as diretrizes.

As estratégias não farmacológicas de autogestão constituem a base de qualquer programa de gestão da OA, uma vez que a maioria dos pacientes se beneficiará de uma ou mais das opções recomendadas. Essas estratégias de autogestão incluem educação sobre exercícios, controle de peso, fisioterapia, dispositivos de assistência, descanso e alívio do estresse nas articulações, técnicas de alívio da dor e/ou terapias complementares e alternativas.

A educação é essencial para qualquer programa de gestão da OA. [20,25,26] Quando munidos do conhecimento e compreensão da OA, o paciente e os familiares podem lidar melhor com a situação e são mais propensos a fazer mudanças no estilo de vida que terão efeitos positivos na qualidade de vida e na função. A educação deve centrar-se no processo da doença, nas estratégias de autogestão, nas opções não farmacológicas e farmacológicas, nas indicações cirúrgicas e nos recursos disponíveis. [26] Vários recursos estão disponíveis para os pacientes e suas famílias.

5 Exercícios

Outra estratégia não farmacológica central no tratamento da OA de joelho e de quadril é o exercício.[20]. Em contraste com a crença popular, um programa regular de exercícios está associado à diminuição da dor articular, ao aumento da flexibilidade e da força muscular, e à melhoria do humor e da perspectiva; reduz a incapacidade e melhora a saúde geral. [27]

Embora a idade, a capacidade funcional e o histórico do paciente devam ser levados em consideração antes de recomendar qualquer programa de exercícios, eles reduzirão a dor. As condições comórbidas

devem ser abordadas e controladas antes de iniciar um programa de exercícios que possa causar estresse ou alterar a estabilidade de uma doença. Para aqueles com OA avançada que sentem dor durante o exercício, pode ser necessária analgesia prévia. [28]

O programa de atividade física deve incluir três áreas de treinamento: flexibilidade, fortalecimento e resistência. [20,28] A flexibilidade envolve o alongamento dos músculos até o ponto de desconforto, melhorando, em última análise, a articulação, enquanto fortalece os músculos ao redor dos sítios envolvidos, o que ajudará a estabilizar a articulação. Em indivíduos com OA do joelho, o fortalecimento do quadríceps deve ser incentivado, para ajudar a eliminar a dor e o estresse no joelho. [29,30] A resistência é alcançada por meio de exercícios aeróbicos regulares, como caminhar, nadar ou andar de bicicleta ergométrica. Indivíduos que levam um estilo de vida sedentário podem precisar começar com treinamento de fortalecimento e flexibilidade e/ou programas aquáticos, antes de iniciar qualquer treinamento de exercícios aeróbicos. O encaminhamento a um fisioterapeuta para um plano formal de exercícios, muitas vezes, aumentará a adesão do paciente.

Outra estratégia importante, particularmente no tratamento da OA de joelho e de quadril, é o controle de peso. A obesidade é um fator de risco maior no desenvolvimento de OA em mulheres do que em homens. Portanto, as estratégias primárias devem incluir medidas para evitar o ganho de peso ou para incentivar a perda de peso no paciente obeso. Foi demonstrado que a perda de peso reduz significativamente a dor associada à OA do joelho, melhora a força muscular e aumenta a capacidade funcional. [8,18,20]

De acordo com a Arthritis Foundation, dada uma perda de 10% no peso corporal, a dor nas articulações é reduzida em 50%. [25] No entanto, são necessárias mais pesquisas para determinar se a perda de peso tem um efeito significativo no retardamento do processo da OA. A obesidade e a depressão são frequentemente comorbidades em mulheres idosas com dor osteoartítica grave, e a presença dessas condições é, muitas vezes, um cofator nas limitações de mobilidade. [20,25]

Os profissionais podem ajudar os pacientes a desenvolverem programas de curta e de longa duração, metas de longo prazo e estabelecer um sistema de acompanhamento de rotina, para avaliar a adesão e melhorar a dor e a função das articulações envolvidas. É importante que os pacientes com OA que participam num programa de atividade física compreendam que o seu nível de exercício pode variar de dia para dia, dependendo da quantidade de dor e de inchaço presentes nas articulações.

Conclusão

A OA é uma doença complexa e multifatorial na qual uma abordagem individualizada é necessária para melhorar os resultados dos tratamentos. Com base na presente revisão, foi possível identificar que a realização de atividades físicas é fundamental para a melhoria da AO, mesmo em diferentes estágios, inclusive retarda-se a evolução para estágios mais avançados. Adicionalmente, a escolha do tipo de atividade deve ser realizada por uma equipe multidisciplinar, considerando as covariáveis que envolvem o paciente como, por exemplo, outras comorbidades associadas à OA. Possivelmente programas de exercícios devem levar em conta o gênero, uma vez que a OA é mais prevalente em mulheres que possuem menor força muscular. Todos esses fatores farão que as atividades físicas sejam uma estratégia importante no manejo da OA.

Referências

Helmick CG, Felson DT, Lawrence RC, et al. Estimates of the prevalence of arthritis and other rheumatic conditions in the United States. *Arthritis Rheum.* 2008;58(1):15-25.

Lawrence RC, Felson DT, Helmick CG, et al. Estimates of the prevalence of arthritis and other rheumatic conditions in the United States. Part II. *Arthritis Rheum.* 2008;58(1):26-35.

Moskowitz RW. The burden of osteoarthritis: clinical and quality-of-life issues. *Am J Manag Care.* 2009;15(8 suppl):S223-S229.

Velasquez MT, Katz JD. Osteoarthritis: another component of metabolic syndrome? *Metab Syndr Relat Disord*. 2010;8(4):295-305.

Hootman JM, Helmick CG. Projections of US prevalence of arthritis and associated activity limitations. *Arthritis Rheum*. 2006;54(1):226-229.

National Collaborating Centre for Chronic Conditions (NCCCC). Osteoarthritis: The Care and Management of Osteoarthritis in Adults. London, UK: National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE); 2008.

Steven-Lapsley JE, Kohrt WM. Osteoarthritis in women: effects of estrogen, obesity and physical activity. *Womens Health*. 2010;6(4):601-615.

Lozada CJ, Agnew S, Bal BS, et al. Osteoarthritis. *Medscape Rheumatology*. Updated 2012. <http://emedicine.medscape.com/article/330487-overview#showall>.

Birrell FN, Oliver S. Osteoarthritis in primary care. *Pract Nurse*. 2010;39(2): 38-45.

Altman RD. Early management of osteoarthritis. *Am J Manag Care*. 2010;16(suppl management):S41-S47.

Zhang Y, Jordan JM. Epidemiology of osteoarthritis. *Clin Geriatr Med*. 2010;26(3):355-369.

Hunter DJ, Lo GH. The management of osteoarthritis: an overview and call to appropriate conservative treatment. *Rheum Dis Clin North Am*. 2008;34(3):689-712.

Murphy L, Helmick CG. The impact of osteoarthritis in the United States: a population-health perspective. *Orthop Nurs*. 2012;31(2):85-91.

Furner SE, Hootman JM, Helmick CG, Bolen J, Zack MM. Health-related quality of life of US adults with arthritis: analysis of data from the behavioral risk factor surveillance system, 2003, 2005, and 2007. *Arthritis Care Res*. 2011;63(6):788-799.

Recommendations for the medical management of osteoarthritis of the hip and knee: 2000 update. American College of Rheumatology

Subcommittee on Osteoarthritis Guidelines. *Arthritis Rheum.* 2000;43(9):1905-1915.

Zhang W, Moskowitz RW, Nuki G, et al. OARSI recommendations for the management of hip and knee osteoarthritis, Part II: OARSI evidence-based, expert consensus guidelines. *Osteoarthritis Cartilage.* 2008;16(2):137-162.

Sinusas K. Osteoarthritis: diagnosis and treatment. *Am Fam Physician.* 2012;85(1):49-56.

18. Wise C. Osteoarthritis. *Rheumatology.* 2010;15:1-12. http://www.acpmedicline.com/bcdecker/pdfs/acp/part15_ch10.pdf.

19. Davis L. A new understanding of osteoarthritis. *The Clinical Advisor.* 2012;Apr:28-36.

20. Hochberg MC, Altman RD, April KT, et al. American College of Rheumatology 2012 recommendations for the use of nonpharmacologic and pharmacologic therapies in osteoarthritis of the hand, hip, and knee. *Arthritis Care Res.* 2012;64(4):465-474.

21. American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS). *Clinical Practice Guideline on the Treatment of Osteoarthritis of the Knee (Non-Arthroplasty)*. Rosemont, IL: American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS); 2008.

Zhang W, Doherty M, Arden N, et al. EULAR evidence based recommendations for the management of hip osteoarthritis: report of a task force of the EULAR Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutics (ESCISIT). *Ann Rheum Dis.* 2005;64(5):669-681.

Zhang W, Doherty M, Leeb BF, et al. EULAR evidence based recommendations for the management of hand osteoarthritis: report of a task force of the EULAR Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutics (ESCISIT). *Ann Rheum Dis.* 2007;66(3):377-388.

Zhang W, Doherty M, Peat G, et al. EULAR evidence based recommendations for the diagnosis of knee osteoarthritis. *Ann Rheum Dis.* 2010;69(3):483-489.

Centers for Disease Control and Prevention. A national public health agenda for osteoarthritis 2010. <http://www.cdc.gov/arthritis/docs/OAagenda.pdf>.

26. Brady T. Strategies to support self-management in osteoarthritis: five categories of interventions, including education. *Orthop Nurs*. 2012;31(2):124-130.

27. U.S. Department of Health and Human Services. Physical Activity Guidelines Advisory Committee Report 2008. Washington, DC: DHHS. http://www.health.gov/paguidelines/Report/G5_musculo.aspx.

28. Walker J. Management of osteoarthritis. *Nurs Older People*. 2011;23(9):14-19.

29. Gross KD, Hillstrom H. Knee osteoarthritis: primary care using noninvasive devices and biomechanical principles. *Med Clin North Am*. 2009;93(1):179- 200.

30. Fransen M, McConnell S. Exercise for osteoarthritis of the knee. *Cochrane Database Syst Rev*. 2008;4:CD004376.